

Bank Permata Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

Adha Herfian Prayogi, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Permata Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Bank Permata Unit Usaha Syariah; dan (6) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Permata Syariah dan Konvensional; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi berbasis syariah tumbuh pesat di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia adalah jumlah penduduk mayoritas beragama Islam serta meningkatnya pengetahuan tentang syariah dalam bidang ekonomi. Karakteristik dari ekonomi berbasis syariah adalah adanya aturan-aturan yang memiliki keunggulan sebagai sistem ekonomi dengan jaminan hukum agama berdasarkan garis besar aturan halal dan haram (Rusby, 2017). Hal ini tentu mendorong lembaga keuangan, seperti perbankan yang melakukan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan dana dari masyarakat, untuk mendirikan perbankan berbasis syariah. Menurut UUD No. 10 tahun 1998, pasal 1 bagian nomor dua menjelaskan bahwa bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Perbankan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat (Fahmi, 2014).

Tujuan didirikannya Bank Permata Syariah adalah untuk menjalankan kegiatan ekonomi berbasis syariah dalam industri perbankan. Bank Permata Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Permata Konvensional yang

terbentuk melalui penggabungan lima bank: PT Bank Bali Tbk., PT Bank Universal Tbk., PT Bank Prima Express, PT Bank Artha Media, dan PT PAL Patriot. Hasil dari penggabungan perusahaan tersebut adalah lahirnya nama Bank Permata yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Hanafi, 2017). Pada 26 April 2006, Bank Permata meraih peringkat teratas dalam *service excellent* versi Majalah Info Bank. Logo Bank Permata diperkenalkan pada 18 Februari 2003, yang memiliki warna biru, merah, dan hijau. Ketiga warna tersebut memiliki makna yaitu biru mencerminkan keadilan, merah mencerminkan semangat, dan hijau mencerminkan kemakmuran (Hanafi, 2017).

Beberapa artikel yang tersebar di media internet belum banyak mempublikasikan penelitian tentang Bank Permata Syariah. Menurut website Garba Rujukan Digital (Garuda), penelitian terakhir tentang Bank Permata Syariah dilakukan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan belum ada peningkatan yang signifikan dalam penelitian tentang Bank Permata Syariah. Namun, untuk penelitian tentang Bank Permata Konvensional, pada tahun 2022 telah terdapat sekitar 60 artikel atau dokumentasi yang dipublikasikan. Ini menunjukkan terdapat peningkatan dalam penelitian tentang Bank Permata Konvensional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Berdasarkan buku yang diterbitkan oleh PT Bank Permata yang berjudul "*Laporan Keberlanjutan 2020 Sustainability Report*", Bank Permata memiliki banyak prestasi dalam kategori bank syariah. Salah satunya adalah peringkat pertama dalam performa terbaik untuk unit usaha syariah (Laporan Keberlanjutan 2020 sustainability report, 2020). Dalam memenuhi kebutuhan nasabah, Bank Permata memiliki visi untuk tumbuh dan berkembang dengan cara membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi stakeholder serta seperangkat nilai yang disebut I-(PRICE). Kepanjangan dari I-(PRICE) adalah *Integrity, Partnership, Responsiveness, Innovation, Caring, Excellence*. Nilai-nilai tersebut merupakan janji merek "*menjadikan hidup bernilai*" dalam implementasi perilaku untuk menjalankan perusahaan, bekerja, rekan kerja, investor, pelanggan, dan regulator (Permatabank, 2013).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis,

membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (*heatmap*), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Bank Permata Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Bank Permata yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website* Garuda dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci "*Bank Permata*" dalam kurun waktu seluruh tahun (2008-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan

mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional

Bagian bab ini meneliti hasil penelusuran publikasi ilmiah seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional yang dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2022. Hasilnya menunjukkan adanya fluktuasi atau naik turun pada setiap tahunnya, terutama mulai tahun 2017 yang mengalami peningkatan publikasi dibandingkan tahun 2008 sampai 2016. Pada tahun 2019, jumlah publikasinya terbanyak yaitu sebanyak 8 artikel. Jadi, rata-rata publikasi ilmiah seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional adalah sebanyak 2 lebih artikel per tahun.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank Sinarmas Permata dan Konvensional berdasarkan periode tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2008	1	2015	2	2020	5
2011	1	2016	2	2021	3
2012	2	2017	3	2022	4
2013	1	2018	2		
2014	2	2019	8		
Jumlah 36					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel 2016*.

Berikutnya adalah afiliasi atau lembaga yang mempublikasikan artikel penelitian seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional. Nama-nama afiliasi atau lembaga yang meneliti mengenai Bank Permata Syariah dalam daftar 36 data (RIS) hanya mempublikasikan satu jurnal. Berikut institusi dan jurnal penerbitan komplikasi lainnya seputar bank permata syariah dan konvensional: AccoPurba, A. P. (2021). Analysis Of Financial Statement In Measuring Financial Performance at PT Permata Bank Tbk., Accounting and Business., Akrual., An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam, BENING., Biomatika : Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan., Business., Economics dan Entrepreneurship., Dinasti International Journal of Management Science.,

EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis., E-Jurnal Manajemen., EKONOMIA., Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)., Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan., Indonesian Journal of Economics and Management., Journal of Engineering, Technology, and Applied Science., JOURNAL of LEGAL RESEARCH., Journal of Tourism Destination and Attraction., JURNAL ADMINISTRASI KANTOR., Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)., Jurnal Ekonomi., Jurnal Ekonomi dan Industri., Jurnal Ekonomi Efektif., Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi., Jurnal Ilmiah KOMPUTASI., Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi., Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah., Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan., Jurnal Mirai Management., Jurnal Riset Akuntansi., Jurnal Sains Pemasaran Indonesia (Indonesian Journal of Marketing Science)., Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen., MANDAR: Management Development and Applied Research Journal., Perspektif., PRIVATE LAW., SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri., Soso-Q : Jurnal Manajemen., STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi).

Tabel berikut menunjukkan nama-nama peneliti yang melakukan publikasi dalam lingkup Bank Permata Syariah dan Konvensional. Mayoritas peneliti dalam tabel tersebut hanya melakukan jumlah publikasi sebanyak satu kali, namun Hieronimus Erwin Indrawan melakukan publikasi sebanyak 2 kali.

Tabel 2. Produktifitas peneliti seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional

Peneliti	Jumlah Publikasi
Hieronimus Erwin Indrawan	2
Riki Arswendi, Dewi Sad Tanti, Andi Herlina, Ary Natalina, C. Widi Pratiwi , Andi Nariya, Wati Aris Astuti, Noneng, Stanty Aufia Rachmat, Gendro Wiyono , Agus Dwi Cahya , Friska Airin Yusvita Arvianti, Agus Subardi, Marlyn Pricillia Laluyan, Arlina Pratiwi Purba, Kaman Nainggolan, Bryan Givan, Ismail Jamil, Silmi, Kevry Ramdany, Yudi Mufti Prawira, Iwan Iskandar, Stenly Jacobus Ferdinandus, Achmad Fatoni, Normalisa, Ahmad Fikri Zulfikar, Phong Thanh Nguyen, Hapzi Ali, Agung Hudaya, Dwi Haryono Wiratno, Jihan Fadlilah Zatayumni, Mahesa Dewa, Putri Dzakiyyah Sholihah, Rizki Aria Fahreza, Median Wilestari, Wiwi Afriani, Theresia Meyda Ruliani Situmorang, Dhenny Asmarazisa, Nadia Reynilda Aulia Putri, Hasbi Assidiki Mauluddi, Dadang Hermawan, Irwan, Gunawan, Razak Munir, Yenni Rachmawati Setiawan, Merlina Nur Lestari, Fetty Nurmala Rossi, Yulidayanti, Arief Rachmawan Assegaf, Noryani, Ivan Pangemanan, Lisbeth Mananeke, Jacky S.B Sumarauw, Ida Bagus Gede Witnyana, Ida Bagus Sudiksa, Purwanti, Tuti Handayani, Achmad Kurniawan, Warsidi, Ginting Gerinata, Murti Lestari, Lincoln Arsyad	1
(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto	

- Kluster 2. Warna hijau, terdiri dari 18 topik, yaitu: *career development, compensation, data, discipline, employee, employee performance, factor, insentive, influence*, pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan, pengaruh, *performance, research, sample, significant effect, work culture, work discipline*.
- Kluster 3. Warna biru, terdiri dari 15 topik, yaitu: *asset, capital adequacy ratio, Car, deposit ratio, effect, liquidity ratio, loan, non performing loan, npl, permata bank, permata bank tbk, return, roa, signifikan terhadap return, statement*.
- Kluster 4. Warna kuning, terdiri dari 12 topik, yaitu: Bank Panin kantor kas, *contract, credit card, customer, field, financing, form, information, information system, islamic bank, kredit, problem, process, solution*.
- Kluster 5. Warna ungu, terdiri dari 10 topik, yaitu: *awareness*, biaya promosi, *co branding and sponsors, company, interest cost, net interest income*, bank permata syariah, promosi, *promotion*, pt bank permata tbk.
- Kluster 6. Warna biru muda, terdiri dari 8 topik, yaitu: *application, csr, entitiy fair value, financial statement, input, psak, qesionery*.
- Kluster 7. Warna oranye, terdiri dari 3 topik, yaitu: *attendee, quality, satisfaction*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank Permata

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 8 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Permata, yaitu:

1. *Pertama*, kinerja keuangan setelah merger.
2. *Kedua*, tingkat kesehatan menggunakan rasio keuangan, RGEC, dan di masa pandemi Covid-19.
3. *Ketiga*, pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR* terhadap modal.
4. *Keempat*, pengaruh biaya promosi dan biaya dana terhadap Dana Pihak Ketiga/DPK.
5. *Kelima*, analisis rasio profitabilitas.
6. *Keenam*, pengaruh biaya bunga, biaya promosi, dan biaya gaji karyawan terhadap pendapatan bunga bersih.
7. *Ketujuh*, penerapan nilai wajar untuk penilaian aset perusahaan.
8. *Kedelapan*, pengaruh *Loan to Deposit Ratio/LDR, Capital Adequacy Ratio/CAR*, dan *Non Performing Loan/NPL* terhadap *Return On Assets/ROA*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Permata

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 15 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Permata, yaitu:

1. Budaya kerja.
2. Disiplin kerja.
3. Kepemimpinan.
4. Kompensasi.
5. Komunikasi interpersonal.
6. Kualitas kinerja.

7. Lingkungan kerja.
8. Motivasi kerja.
9. Pengembangan karir.
10. Pemberian intensif.
11. Pemberian pinjaman koperasi karyawan.
12. Perekrutan.
13. Pengembangan karyawan.
14. Penilaian kinerja *customer service representative* dengan AHP.
15. Seleksi.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank Permata

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 3 topik berkaitan dengan perilaku nasabah Bank Permata, yaitu:

1. Kualitas pelayanan.
2. Kualitas produk.
3. Promosi.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Pembiayaan/Kredit Bank Permata

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 5 topik penelitian berkaitan dengan produk pembiayaan Bank Permata, yaitu:

1. *Pertama*, penyelesaian wanprestasi atas tagihan kartu kredit yang macet melalui perantara *debt collector*.
2. *Kedua*, pengaruh prinsip kehati-hatian, kinerja laporan keuangan debitur, dan *Capital Adequacy Ratio/CAR* terhadap pemberian kredit.
3. *Ketiga*, pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap minat nasabah memilih kredit tanpa agunan.
4. *Keempat*, pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan.
5. *Kelima*, perjanjian kredit tanpa agunan menurut klausula baku.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Bank Permata Unit Usaha Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 4 topik penelitian berkaitan dengan Bank Permata Unit Usaha Syariah, yaitu:

1. *Pertama*, bauran promosi unit usaha syariah.
2. *Kedua*, penyelesaian akad Mudharabah bermasalah.
3. *Ketiga*, peran, tugas, dan wewenang notaris.
4. *Keempat*, sinergi dengan IZI.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Permata

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 3 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank Permata, yaitu:

1. *Pertama*, manajemen risiko teknologi informasi untuk mencegah kasus pembobolan menggunakan *Framework RiskIT*.
2. *Kedua*, sistem informasi internet banking menggunakan AMOS.
3. *Ketiga*, sistem aplikasi pendaftaran kartu kredit.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Permata Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Bank Permata Unit Usaha Syariah; dan (6) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik*

VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syjar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>

Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>

Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>

Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN

ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>

Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>

Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>

Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>

Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>

Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>

Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>